

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 6-9 ЛЕТ.

Бобомурадов Б.К.¹

¹Преподаватель кафедры «Теории и методики футбола»

Салимов О.А.²

²Студент группы: 01-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353263>

Текущее состояние детско-юношеского футбола в Узбекистане требует пересмотра организации работы с юными футболистами в детско-юношеских спортивных школах.

Пересмотр организации работы с юными футболистами прежде всего касается отказа от командного спортивного результата как основного критерия качества работы тренеров детских и юношеских команд. Командный результат не является характеристикой качества работы детского тренера, но любая команда, выходя на футбольное поле на очередную игру, должна быть нацелена на достижение общекомандного результата.

Высокая значимость спортивного командного результата, как основного критерия качества работы детского тренера, провоцирует форсирование подготовки футболиста, приводя к откровенному «натаскиванию» детей на командный результат и отказу от подготовки отдельного футболиста. Работа на результат наносит серьёзный вред индивидуальному развитию игрока в детском и юношеском возрасте, провоцируя отсутствие самостоятельности в принятии решения в отдельном игровом эпизоде.

Согласно теории сенситивных периодов, определённый возрастной период является наиболее эффективным для развития того или иного физического или психического качества.

Применительно к футболу, теория сенситивных периодов выглядит следующим образом:

сначала игрок концентрируется на мяче;

затем на мяче и воротах;

далее на мяче, воротах, сопернике;

на следующем этапе игрок способен концентрироваться на мяче, воротах, сопернике и партнере.

Поэтому юный футболист проходит четыре стадии своего развития, которые можно разделить на четыре этапа:

1 ЭТАП «МЯЧ»

2 ЭТАП «МЯЧ – ВОРОТА»

3 ЭТАП «МЯЧ – ВОРОТА – СОПЕРНИК»

4 ЭТАП «МЯЧ – ВОРОТА – СОПЕРНИК – ПАРТНЕР»

ЭТАП «МЯЧ»

Характерные признаки детей, находящихся на данном этапе хотят только владеть мячом и не понимают командной игры; не умеют играть в пас, не понимают групповых взаимодействий, бегают “кучей” за мячом; во время игры в футбол не замечают ни разметки, ни ворот, ни соперников, ни партнёров, стараются только добраться до мяча и ударить по нему ногой в любую сторону; очень часто отвлекаются во время упражнений и способны сохранять концентрацию на очень короткое время; большинство детей не знает футбольной терминологии, понимает только очень простые команды тренера (например: «Стой!», «Повторяй за мной!» и т.п.); если ребёнку сказать: «Контролируй мяч!», он может не понять, что должен делать.

ЭТАП «МЯЧ + ВОРОТА»

Характерные признаки детей, находящихся на данном этапе по-прежнему, как и на этапе «Мяч», хотят только владеть мячом и не понимают командной игры; главное отличие от этапа «Мяч» заключается в том, что во время игры в футбол понимают, что есть цель - забить мяч в ворота; добравшись в игре до мяча, не бьют куда попало, а стараются осознанно овладеть мячом и создать условия для удара (выбрать позицию); всё еще не умеют играть в пас, не понимают групповых взаимодействий; понимают только очень простые правила при игре в футбол.

ЭТАП «МЯЧ + ВОРОТА + СОПЕРНИК»

Характерные признаки детей, находящихся на данном этапе не понимают командной игры, в большинстве ситуаций действуют индивидуально; главное отличие от этапа «Мяч + Ворота» заключается в том, что во время игры в футбол различают соперников и партнёров: не отбирают мячу партнёров, вступают в единоборства с соперниками; оказавшись в игре перед соперником, владеющим мячом, сближаются и вступают в отбор (проявляют индивидуальные тактические действия в обороне – сокращение пространства); не умеют осуществлять групповые и командные взаимодействия в игре; понимают основные функции игроков обороны и атаки.

ЭТАП «МЯЧ + ВОРОТА + СОПЕРНИК + ПАРТНЁР»

Характерные признаки детей, находящихся на данном этапе главное отличие от этапа «Мяч + Ворота + Соперник» заключается в том, что в игре действуют не только индивидуально, но и играют в пас с партнёром при ведении атакующих действий; умеют взаимодействовать в малых группах (парах) во время игр; во время игры в футбол осуществляют взаимодействия между линиями; знают основные функции игроков трёх линий: защитников, полузащитников и нападающих; понимают основы командных атакующих взаимодействий (понятия «глубина» и «ширина») при игре 4x4 (расстановка 1-2-1).

В соответствии с сенситивными периодами развития, обучение игроков осуществляется в определенной последовательности. Последовательность обучения зависит от этапа, на котором в данный момент находится игрок:

МЯЧ

МЯЧ – ВОРОТА

МЯЧ – ВОРОТА – СОПЕРНИК

МЯЧ – ВОРОТА – СОПЕРНИК – ПАРТНЕР

В соответствии с этапами обучения, эта последовательность осуществляется следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ С МЯЧОМ(техника)**ДЕЙСТВИЯ БЕЗ МЯЧА**(индивидуальная тактика)**ГРУППОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**(групповая тактика, понимание игры)**КОМАНДНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ** (командная тактика, чтение игры)

Главной ошибкой в существующей на данный момент системе подготовки юных футболистов является направленность работы детского тренера. В подавляющем большинстве случаев работа тренера направлена на достижение максимально высокого командного результата при участии в соревнованиях и турнирах. На самом деле, содержание тренировочного процесса в детско юношеском футболе должно быть направлено на решение двух основных задач: последовательное обучение юных футболистов в соответствии с сенситивными периодами развития; развитие индивидуальных способностей игроков в:

Использованная литература:

1. Подготовка футболистов в ведущих клубах Европы. В.Губа, А.Антипов, Н.Шагин Москва -2021 год
2. Модели тактики игры в футболе. Е.П. Врублевский, В.М. Костюкевич Москва -2020 год
3. Тренировки юных футболистов. В.В. Варюшин Москва -2007 год

4. 4.Учебно-тренировочная программа по футболу для детей 6-7 лет. А.Я. Ситников, Л.А. Каширина
5. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
6. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
7. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
8. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
9. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
11. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
12. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
13. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
14. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
15. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
16. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.

17. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
18. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
19. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
20. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
21. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
22. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
23. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
24. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
25. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
26. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
27. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.

28. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. 2021.
29. Қутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
30. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
31. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 61-65.
32. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1743-1751.
33. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." Фан-Спортга 8 (2020): 38-40. Фан-Спортга, 38-40
34. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
35. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
36. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
37. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЎҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКАТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59.
38. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." Fan-Sportga 2 (2022): 20-23

39. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
40. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." Инновационное развитие 4 (2017): 46-47.
41. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." О 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
42. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
43. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". Научный вестник Наманганского государственного университета 1.4 (2019): 246-251.
44. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 2019.
45. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". Европейский журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).
46. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
47. Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." Science and Education 3.6 (2022): 993-996.
48. ПЎЛАТОВ, СН. "14-16 ёшли футболчилар хужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." Фан-Спортга 3 (2020): 26-28.
49. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." Eurasian Journal of Sport Science 2.1 (2022): 116-119.
50. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.

51. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 179-184.
52. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." Fan-Sportga 8 (2021): 55-56.
53. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.

